

HÂRİS EL-MUHÂSİBÎ'DE NAMAZIN PSİKOLOJİSİ, KİTÂBU'L-FEHMÜ'S-SALÂT ÖRNEĞİ

THE PSYCHOLOGY OF PRAYER IN AL-HARITH AL-MUHASIBI: AN ANALYSIS OF KITAB AL-FAHM AL-SALAT

Dr. Halise BAYSUĞ

Diyaret İşleri Başkanlığı, halisebaysug@gmail.com

Şanlıurfa / Türkiye

ORCID: 0000-0002-9229-4290

ÖZET

Hâris el-Muhâsibî'nin tasavvuf anlayışında namaz, bedensel bir ibadet olmaktan ziyade, kişinin yaratıcısı ile kurduğu psikolojik ve amelî bir yakın olma hâlidir. *Kitâbu'l-Fehmü's-Salât* eseri ekseninde şekillenen bu süreç, namaza yürüme safhasında başlayan zihinsel bir hazırlık ve kalbi yönelişle temellenir. Muhâsibî'ye göre iftitah tekbiri, dünyevi bağlardan tamamen kopuşu simgeleyen bir ihram sürecidir; bu noktada mümin, dünyayı arkasında bırakarak Hakk'a doğru bir halvetin içine girer. Namazın bitişindeki selâm ise bu özel mülakattan çıkışın ve elde edilen ünsiyetin toplumsal hayata taşınmasının bir göstergesidir.

Muhâsibî düşüncesinde gece kıyâmı, riyadan uzak ve ihlâsın en saf haliyle yaşandığı bir sır olarak nitelenirken, nafîle ibadetlerin cemaatle icrasına dair yaklaşımlar da kalbin korunması ve disipline edilmesi bağlamında ele alınır. İbadetin huşusunu bozan ucb, riya ve gaflet gibi kalbî hastalıklara karşı Muhâsibî, murakabe ve nefis muhasebesini zorunlu kılar. Sonuç olarak makale, Muhâsibî'nin namazı kalbin amelî olarak konumlandığını ve her rükünde bireyin benliğini inşa eden psikolojik bir tedavi süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, namazı sadece bir yükümlülük olmaktan çıkarıp, insanın kendisini ve Rabbini tanıdığı bir bilinç hâline dönüştürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Muhâsibî, Kitâbu'l-Fehmü's-Salât, Nefis, Huşu, İhlas

ABSTRACT

In the Sufi thought of Haris al-Muhasibi, prayer is not merely a physical act of worship but a psychological and practical state of proximity established with the Creator. This process, shaped around the work *Kitabu'l-Fehmu's-Salat*, is grounded in a mental preparation and spiritual orientation that begins as early as the walk to prayer. According to Muhasibi, the opening takbir represents a process of *ihram*, symbolizing a complete detachment from worldly ties; at this point, the believer leaves the world behind and enters into a spiritual seclusion (*halwet*) with the Truth. The final *salam* at the end of the prayer signifies the conclusion of this private audience and the carrying of the attained intimacy into social life.

In Muhasibi's thought, the night vigil is characterized as a secret experienced in the purest form of sincerity, free from ostentation, while his approach to performing supererogatory prayers in congregation is handled within the context of protecting and disciplining the heart.

Against spiritual diseases such as vanity, hypocrisy, and heedlessness that disrupt the humility of worship, Muhasibi mandates constant self-observation and self-accounting. Consequently, the article demonstrates that Muhasibi positions prayer as an “action of the heart” and presents it as a psychological healing process that reconstructs the individual's self through every movement. This approach transforms prayer from being a mere obligation into a state of consciousness through which man recognizes both himself and his Lord.

Keywords: Muhâsibî, Kitâbu'l-Fehmü's-Salât, Nafs, Khushu, Ikhlas

1.Giriş

Sözlük anlamı “dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek ve yalvarmak” olan namaz ibadeti¹, Kur’ân-ı Kerîm’de başta salât olmak üzere zikir², tesbih³, kıyam⁴, rükû⁵, secde⁶ gibi pek çok farklı kavramla karşılanmıştır. Bu zengin terminolojiyle ifade edilen namaz, çeşitli kelimelerle hem özündeki yakarış ve tövbe anlamını hem de bedensel ve manevî rükünleri kapsayan bir ibadettir. Namaz; imandan sonraki en kıymetli kulluk nişanesi⁷, tüm ibadetlerin özü⁸ ve Allah’ı zikredip⁹ O’na şükretmenin¹⁰ en müstesna biçimidir. Kişiyi hem benlik hemde kalbî olarak tezkiye eden,¹¹ İlahî yakınlığın zirvesine ulaştıran bu ibadet, günün belirli vakitlerine¹² yayılmasıyla müminin hayatını ulvî bir disipline kavuşturur.¹³ Kulun yaratıcısı ile olan ünsiyetini diri tutarken, cemaatle ifa edildiğinde toplumsal birlikteliği ve eşitlik duygusunu pekiştiren bir vazife görür. Tıpkı zekâtın malı fazlalıklardan temizlemesi gibi, namaz da kişinin benliğini gayr-i İlahî etkilerden arındırıp güzelleştirir.¹⁴

İslam dini, muhatabı olan insanın hem dünya saadetini hem de ahiret selametini temin etmek üzere belirli disiplinler vazetmiş ve bireyi çeşitli ibadetlerle sorumlu kılmıştır. Bu sorumlulukların merkezinde yer alan ve dinin direği¹⁵ olarak nitelendirilen namaz, kulun Yaratıcı ile olan ünsiyetine vesile olmasının yanı sıra, diğer temel ibadetlerin ruhunu da bünyesinde barındıran kapsamlı bir ibadettir.¹⁶ Namaz, Allah’ın huzurunda durmak için bir vuslat makamıdır.¹⁷

Namazın ibadetler hiyerarşisindeki hayati önemi, Hz. Peygamber’in kıyamet günü ilk hesabın namazdan sorulacağına dair uyarısıyla önemini daha da arttırmıştır.¹⁸

¹ Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid er-Rebeî el-Kazvinî İbn Mâce, *Sünenü İbn Mâce* (Delhi: el-Matbaü'n-Nizami, 1905), 3838.

² Ankebût 29/45.

³ Rûm 30/17.

⁴ Bakara 2/ 238; Müzzemmil, 73/ 2, 20.

⁵ Bakara 2/ 43; Ali İmran 3/43; Hac, 26/ 77; Feth, 29; Murselât, 48.

⁶ Bakara 2/ 43- 125; Ali İmran 3/43; Hac, 26, 77; ‘Alak, 19.

⁷ Ebû'l-Hüseyn el-Kuşeyri en-Nisaburî Müslim, *Sahîh-i Müslim* (Kahire: Dâru İhyai'l-Kütübî'l-Arabiyye, 1955), İman, 137-140.

⁸ Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemi Tirmîzi, *Sünenü't-Tirmizî*, thk. Beşşar Avvad Ma'ruf (Beyrut: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 1998), İman, 8.

⁹ Tahâ, 20/14.

¹⁰ Hud 11/ 114; Ankebut 29/45.

¹¹ Müslim, *Sahîh-i Müslim*, Salat, 215.

¹² Nisâ 4/103.

¹³ Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrâhîm Cu'fi Buhârî, *Sahîhü'l-Buhârî* (İstanbul: Dâru't-Tibâati'l-Âmire, 1315), İman, 34; Müslim, *Sahîh-i Müslim*, İman, 8, 10, 29, 31.

¹⁴ Bakara 2/83; Tevbe 9/18; Nûr 24/56.

¹⁵ İsmail b. Muhammed el-Cerrâhî Aclûnî, *Keşfü'l-Hafâ* (Beyrut: İhyâi't-Türâsî'l-Arabî, 1351), 2:31.

¹⁶ Saffet Köse, “Ebû Sa'id el-Hâdimî'nin Namazda Huşû Risalesi”, *Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi* 1/1 (2018), 1-65.

¹⁷ Muhammed b. Ali b. Atiyye el-Hârisî Ebû Tâlib Mekkî, *Kütü'l-Kulûb*, thk. Asım Yıldırım el-Keyâlî (Lübnan: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2009), 2: 120.

¹⁸ Süleyman b. Eş'as b. İshak el-Ezdi es-Sicistanî Ebû Davud, *Sünenü Ebî Davud* (Beyrut: Dâru'l- Cinân, 1988), Salat, 144-145.

Bu nebevî ikaz, aynı zamanda hakkıyla eda edilen bir namazın, bireyin tüm yaşamına çeki düzen veren, onu daha bilinçli ve istikrarlı kılan bir kişilik haline getireceği yönündedir. Günde beş kez kul olma bilinciyle İlâhî huzurda duran bir insan, Hakk'ın karşısındaki dik duruşu sadece seccadesine değil, tüm sosyal ilişkilerine ve ahlâkî tutumlarına da yansıtacaktır. Dolayısıyla namaz, insanın fitratında var olan isyan ve itaat dengesini terbiye eden, olumsuz eğilimleri kaldıran en temel terbiye sürecidir.¹⁹ Kur'ân-ı Kerim, namazın bu dönüştürücü gücünü, onun hayâsızlıktan ve kötülüklerden koruyucu vasfına dikkat çekerek açıkça beyan eder.²⁰ Ancak âyette vurgulanan namazın sadece şeklen yerine getirilmesiyle değil, huşû ve dosdoğru bir şekilde ikâme edilmesiyle mümkündür.

Hâris el-Muhâsibî'ye göre ise namaz, yalnızca şekli rükünlerin icra edildiği bir ibadet değil; kulun Allah huzurundaki duruşunun en somut tezahürüdür. Tasavvufun erken dönem zühd âlimleri, namaza durduklarında zihinsel bir bölünmüşlük yaşamaktan ve huşûyu zedeleyecek dünyevî meşgalelerin kalbe sızmasından büyük bir endişe duymuşlardır. Bu perspektifte namazda yaşanacak bir dalgınlık, ancak irade dışı bir nisyan hâli olarak kabul edilebilir. Nitekim Muhâsibî tasavvuf düşüncesinde, bilinçsizce ve gafletle ihya edilen uzun gecelerden ziyade, tefekkür ve zihni hazırlıkla eda edilen iki rekatlık bir namazın feyzinin çok daha yüksek olduğunu belirtmiştir; zira ibadetin değeri niceliğinde değil, kalbin Hakk'a yönelme derecesinde gizlidir.²¹ Namaz, benliğin nefsin kötü eğilimlerinden arınarak Allah'ın muhabbetine bir vuslat anı ve kalbi Rabbiyle buluşturan en derin kurbîyet hâlidir.²²

Namazın kurbîyet vasfı, sadece bedensel bir yönelişle değil, zihinsel ve kalbî melekelerin tam bir uyum içinde çalışmasıyla kemale erer. Muhâsibî'ye göre psikolojik bir süreç olarak namaz, bireyin okuduklarını anlamlandırması ve kalbiyle bunu tasdik etmesiyle anlam kazanır. Muhâsibî, aynı mekânda aynı fiziksel hareketleri yapan iki mümin arasındaki devasa nitelik farkına dikkat çeker. Birinin kalbi gök katlarına yükselen bir huzur içindeyken, diğerkinki gaflet vadilerinde hapsolmuştur.²³ Ona göre, müminin asıl gayesi, namazdan gönlünün boş çıkmaması için sürekli bir murakabe hâlinde olmak ve secdesini bu irâdi uyanışa dönüştürmek için çaba göstermesidir.²⁴

2.Namazın Yürüme: Hazırlık ve Kalbi Yöneliş

Namaz; kalbin, beden, dilin ve aklın aynı gaye etrafında birleşerek eda ettiği kapsamlı bir ubudiyet eylemidir. Bu ibadet; huşu, ta'zim, murakabe ve müşahade mertebelerine ulaştıran, Allah dışındaki her türlü meşguliyetten yüz çevirip yalnızca Allah'a yönelmeyi esas alan bir vuslat makamıdır.²⁵ Bir başka ifadeyle namaz, tüm varlığıyla İlâhî huzurda kıyam eden müminin, masivayı arkasında bırakarak Rabbiyle kurduğu kurbîyet ve buluşma anıdır.²⁶ Sûfiler namazı, kulun Rabbini tanıması ve O'nun tarafından her an görüldüğü bilinciyle, yani ihsan makamında bir müşahade ile eda edilen bir ibadet olarak tecrübe etmişlerdir.²⁷

Hâris el-Muhâsibî'nin namaz öncesi ve başlangıcına dair yaklaşımları, bireyin psikolojik bir eşikten geçerek İlâhî huzura kabul edilmiş sürecini betimler. Bu süreçte bedensel temizlik ve niyetin saflaştırılması, kulun Cemâl ve Celâl sıfatlarının tecellî etmesi içindir.

¹⁹ Havva Esmâ Akış, "Hz. Peygamber'in Namaz İbadetinde Öngördüğü Bazı İlkelerine Dair Bir Deneme", *Siyer Araştırmaları Dergisi* 10 (2021), 57-77.

²⁰ Şems, 91/8.

²¹ Hâris b. Esed Muhâsibî, *Risâletü'l-Müsterşidin*, thk. Abdulfettah Ebû Gudde (Kahire: Dâru's-Selam, 1988), 108-109.

²² Kelabazî, *Doğuş Devrinde Tasavvuf*, çev. Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2013), 201.

²³ Hâris b. Esed Muhâsibî, *Hakk'ı Arayanlara Nasihatler*, çev. Muhammed Coşkun (İstanbul: İlkharf Yayınları, 2018), 112-113.

²⁴ Muhâsibî, *Hakk'ı Arayanlara Nasihatler*, 113.

²⁵ Mekkî, *Kütü'l-Kulüb*, 2: 119.

²⁶ Ali Tenik, *Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi* (Niğde: Bor'lu Ahmed Kuddûsî Vakfı, 2012), 229.

²⁷ Ebû Nasr et-Tûsî Serrâc, *el-Luma' fi't-Tasavvuf*, thk. Abdulhalim Mahmûd- Abdalbâki Surûr (Mısır: Dâru'l-Kütübi'l-Hadîs, 1960), 112.

Beden temizliğinin kalp temizliği ile taçlandırılması gerektiğini vurgulayan Muhâsibî, ibadeti sadece bir görev değil, kişiyi nefsin gayr-i İlâhî etkilerin ağırlıklarından arındıran bir kendini inşa etme süreci olarak tanımlar.²⁸

Namaza giriş tekbirini ihram bilinciyle özdeşleştiren Muhâsibî, bu anı dünyevî olan her şeyden bir hicret olarak görür. Ellerini kaldırıp avuç içlerini kibleye yönelten kişi, adeta masivayı arkasına iterek geçici olanın tahakkümünden kurtulur ve namaz süresince dünyaya ait işleri kendisine haram kılar. Bu yönüyle namaz, mümin için psikolojik bir sığınak ve Allah'a yakınlık için tahsis edilmiş bir tecrit alanıdır. Nihayetinde bu bedensel ve zihinsel hazırlığın zirvesi, kalbin de en az yüz, kadar sadakatle kibleye yönelmesidir. Muhâsibî'ye göre kıyam, Allah'ın sonsuz kudreti karşısında bir acziyet itirafı; münacat ise kalbin şifası için bir yakarış alanıdır. Kişi, aklındaki dağınıklığı Allah'a olan yönelişle topladığında, namaz artık sadece bir şekil olmaktan çıkarak kalbi sekînete erdiren ve dini bireysel olarak ihya eden bir tecrübeye dönüşür.²⁹

Muhâsibî'ye göre namaz, kişinin İlâhî azamet karşısında gerçekleştirdiği bir benlik inşasıdır; bu nedenle her rükünde okunan âyet ve tesbihatın anlamını kavramak, ibadetin geçerliliğinin ötesinde huşû için bir zorunluluktur. Nitekim Allah, "*Namazlarını huşû içinde kılan müminler kurtuluşa ermişlerdir*"³⁰ buyurmaktadır. Muhâsibî'nin tasavvuf anlayışında ibadetlerdeki huşû beden hareketlerinden ziyade kalbin murakabe ve müşahade disipliniyle açıklanır. Muhâsibî'ye göre, namazda huşû ile rükûya varan mümin, o eğiliş anında nefsinin kibrini kırarak kalbini tamamen İlâhî azamet tecellisine açar; o vakit gönül aynasında Allah'tan başka hiçbir varlık yer bulamaz. Rükûdan doğrulup kıyama geçtiğinde ise, hamdın ve sena edilmeye değer her türlü zikrin yalnızca Allah'ın zatına mahsus olduğunu bizzat kalbiyle müşahade eder. Muhâsibî ve onun izinden giden sûfiler, kalbin Allah ile beraber olmasını namazın sadece bir süsü değil, rükünlerinin geçerliliği için asli bir şart olarak görürler. Onlara göre, aklın dünya meşgaleleriyle bölündüğü ve aklın şuhud ufkundan uzaklaştığı bir namaz, kulun Rabbine olan sadakatini tam olarak yansıtamaz. Zira namaz, ancak kalbin tam bir uyanıklık ve teslimiyetle huzurda durmasıyla, kişi ile Mevlâ arasındaki gafleti kaldırıp gerçek bir vuslat ve kurbiyet hâlidir.³¹

Muhâsibî, dilin telaffuz ettiği her kelimenin kalpte de etki bulması gerektiğini vurgulayarak, namazı kalbin ve aklın tezkiyesi için bir müşahade alanına dönüştürür. Âyetlerde okunan vaatlerin ve uyarıların müminin hayatında birer hakikat olarak karşılık bulması, namazın sadece şekli bir icabet değil, Allah'ın davetine karşı duyulan bir minnet ve huşû olduğunu kanıtlar. Bu süreçte karşılaşılan her türlü idrak kusuru veya dikkati dağıtan gaflet anı, kulun İlâhî huzurdaki hayâ duygusunu tetikleyerek onu daha yüksek bir murakabe düzeyine sevk eder. Muhâsibî, her namazın dünyadaki son namaz olduğu³² bilinciyle eda edilmesini şart koşarak, ibadeti alışkanlık olmaktan kurtarıp müminin hayatında her an Rabb'le buluşma anın muhabbetine dönüştürür. Kişi, bir daha namaz kılma imkânı bulamayacağı düşüncesiyle Rabbine sığındığında, nefsinin isteklerini geri planda tutar ve kıldığı namaz, dinini ihya eden arınma ameline dönüşür. Muhâsibî'nin namaz anlayışında secde, kulun varlık olarak tamamen nefsi isteklerinden vazgeçtiği ve benliğinin en alt basamağına inerek en yüce mertebeye, yani kurbiyetin zirvesine ulaştığı bir hiçlik makamıdır. Muhâsibî'ye göre kişinin namaz kılarken alnını secdeye götürdüğü o an, sadece bedensel bir eğiliş değil, kalbin Allah'ın Celâl sıfatının tecellilerini görüp ve Cemâl tecellilerine tamamen açılmasıdır. Kul, secdede kendi geçici varlığını İlâhî varlık karşısında fena kıldığında, namazın başındaki tekbir ile başlayan hicret, burada vuslat ile neticelenir. Bu makamda yapılan tesbihatlar, dilin ötesinde bir hâl diliyle icra edilir; zira Muhâsibî'ye göre gerçek secde, kalbin bir daha o huzurdan ayrılmamak üzere Rabbine boyun eğmesidir.

²⁸ Hâris b. Esed Muhâsibî, *Fehmü's-Salâh (Vesâyâ İçinde)*, thk. Abdülkadir Ahmed Atâ (Beyrut, 1986), 364.

²⁹ Muhâsibî, *Fehmü's-Salâh (Vesâyâ İçinde)*, 364.

³⁰ Mü'minun, 23/2.

³¹ Şihabuddin Ebu Hafs Sühreverdi, *Avârifu'l-Ma'arif* (Mısır: Dâru'l- Kutubi'l-İlmiyye, 1968), 216.

³² İbn Mâce, *Sünenü İbn Mâce*, Zühhd, 15.

Bu bilinçle eda edilen her secde, müminin benliğindeki kibri ve benlik tortularını temizleyen bir arınma işlevi görerek, kişiyi ahlaki bir tekâmüle hazırlar. Namazın nihayeti olan teşehhüd ve selam ise, Muhâsibî'nin perspektifinde İlâhî huzurda gerçekleşen kavuşmanın sonunda gelen sevinç hâlidir. Tahiyatta oturan mümin, Hz. Peygamber'in (sav) Mirac'daki selamlaşmasını kendi benliğinde yeniden yaşayarak, bireysel bir miraç tecrübesiyle rızıklandırılır. Namazın sonunda sağa ve sola verilen selam, sadece bir ritüel değil, Allah ile ünsiyetin kurbiyeti ile elde edilen sekînet ve barışın, masivaya ve diğer varlıklara yansıtılmasıdır. Muhâsibî'ye göre Allah'ın huzurdan ayrılan kişi, artık namaza başladığı kişi değildir; zira o, namaz boyunca nefsiyle girdiği muhasebe ve kalbiyle yürüttüğü murakabe neticesinde, Allah'ın her an kendisini gördüğü bilincini yani ihsan makamını namaz dışındaki hayatına da taşımaya aday bir gönül insanı haline gelmiştir. Böylece namaz, cami veya seccadeyle sınırlı kalmayıp, kişinin hayatı boyunca devam eden Allah'a karşı olan bir teslimiyetin başlangıç noktası olur.³³

3. Namaza Başlama: İftitah ve İhram

Namazın başlangıcı olan iftitah, sadece bedensel bir duruş değil, kulun tüm benliğiyle Allah'ın huzuruna çıkışıdır. Sûfiler, bedeniyle seccadede olan ancak kalbiyle dünyada olan kimselerin hâlini, ibadetin özünden mahrumiyet olarak nitelendirmişlerdir. Onlara göre gerçek bir aşık, Maşuk'una karşı her an bitip tükenmek bilmeyen bir iştiyak içindedir; zira İlâhî tecellilerin sonu ve sınırı yoktur. Mümin hangi makama erişirse erişsin, daima daha üst bir makamın ve daha ulvî bir derecenin var olduğunu bilir. Bu arayış teslimiyetin en kâmil tezahürü ise ancak namaz ile mümkündür.³⁴

Bu perspektifte namaz dışındaki tüm ibadetler, aslında kulun kalbini namazın o muazzam sırrına hazırlayan birer basamak ve araç hükmündedir. Çünkü namaz, kulun kıyama durmasıyla birlikte aradaki bütün gaflet perdelerinin kalktığı, Allah'ın tecellileriyle doğrudan kuluna yöneldiği eşsiz bir vuslat durumudur. Kişi namaza durduğunda, sadece bir borcu ifa etmez; aksine diğer tüm amellerin özü olan İlâhî yakınlığın ve şuhudun zirvesine ulaşır.³⁵ Allah dostları için Allah ile kurbiyet için yapılan her ibadet kişinin Rabbin'e karşı olan samimi bağlanmasıdır.³⁶

Muhâsibî'ye göre, namaz kılan bir kimse Kur'an okurken asıl amacının Allah'ın celalini zikretmek ve kalbinde O'na karşı bir tazim uyandırmak olduğunu bilmelidir. Kişi okuduğu her âyette, Allah'ın karşısındaki hâlinin son sözüne göre şekilleneceğinin idrakiyle hareket etmeli; Allah'ı tenzih eden veya münkirlerin akıbetinden haber veren her kelimada ruhunu adeta teslim edecek bir iştiyak ve haşyet duymalıdır. Bu bilinçle kılınan bir namazda, kalbin huşuyla dolması, kulun Allah'ın huzurundaki acziyetini ve O'nun eşsiz azametini itiraf etmesidir.³⁷

Namaz esnasında âyetlerin anlamı üzerinde tefekkür etmek, kulun nefsini muhasebe etmesini sağlayan bir aynadır. Okuduklarını anlayan kimse, Allah'ın sonsuz nimetlerini ve bu nimetlere karşı kendi noksanlıklarını, ayıplarını ve kusurlarını daha net görür. Âyetlerin her biri ona nasıl şükredeceğini, İlâhî emirlere karşı nasıl endişe duyması gerektiğini ve dinini nasıl muhafaza edeceğini gösterir. Eğer kişi, hayatında Allah'a muhalif davrandığını veya hükümleri birbirine karıştırdığını fark ederse, bu durum onda hem İlâhî cezadan korkma hem de Allah'ın sonsuz lütfuna sığınma duygusunu aynı anda uyandırır. Bu tefekkür süreci, kişiyi günahlardan alıkoymak için başlı başına bir kalkandır.³⁸

³³ Muhâsibî, *Fehmü's-Salâh (Vesâyâ İçinde)*, 365.

³⁴ Sühreverdi, *Avârifü'l-Ma'arif*, 298.

³⁵ Aclûnî, *Keşfü'l-Hafâ*, 2: 31.

³⁶ Toshihiko İzutsu, *Kur'an'da Allah ve İnsan*, thk. Süleyman Ateş (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1975), 188.

³⁷ Muhâsibî, *Fehmü's-Salâh (Vesâyâ İçinde)*, 368.

³⁸ Muhâsibî, *Fehmü's-Salâh (Vesâyâ İçinde)*, 369.

Muhâsibî'ye göre namaz, kalbi ıslah eden bir terbiye sürecidir. Âyetleri tertil üzere, acele etmeden okuyan kimse, Kur'an'ı kendisine arz ederek durumunu kontrol etmelidir. Bu süreçte kalp, ya kendisini uyararak bir gerçekle sarsılır ya da dinde basiret sağlayan bir hikmete ulaşır. İnsanların sıradan bir dünya sultanının huzurunda, o sultan kalplerinden geçeni bilmediği halde duydukları korku ve heybet düşünülürse; kalplerin en gizli yerlerini bilen Allah'ın huzurunda çok daha büyük bir tazimle durulması gerektiği aşikârdır. İşte Allah yanında gerçek namaz, bu farkındalıkla kalbin aydınlanması ve kulun kendi lehine veya aleyhine olan hakikatlerle nefsini muhasebe etmesidir.³⁹ Mümin için namaz, sadece belirli vakitlerde yerine getirilen bir vazife değil; kulun Allah'tan en çok ürpertiği, O'na karşı en derin hayâyı duyduğu ve kalbini tüm masivadan arındırarak mutlak varlığa yönelttiği eşsiz bir vuslat anıdır. Namaza hazırlık, buluşmanın idrakiyle başlar. Kişi, Rabbine münâcât edeceği ve O'nun kelamını okuyup anlayacağı anın, kendisini bir sonraki namaza kadar kötülüklerden koruyacak olduğunu bilir.⁴⁰ Bu bilinçle, kalbini Allah'tan başka her şeye kapatarak, zihnini sadece İlâhî huzura odaklar.⁴¹

Gerçek manada namaza hazırlanan ve bu hâl üzere huzura duranlar için dünya artık geride kalmıştır. Onlar, namazda kalplerini Allah'a öylesine çevirmişlerdir ki, âlemden göçüp gitmiş gibidirler. Öyle bir istiğrak hâli yaşarlar ki, çevrelerindeki hiçbir sesi işitmezler. Allah'ın izzet ve celali karşısında duydukları tazim, onları dünyevî her türlü meşguliyetten çekip almıştır. İşte bu hâl, müminin namazının şekilsel olarak değil, Allah'ın huzurunda duruş olarak yaşamasının tezahürüdür.⁴²

4.Namazın Bitişi: Selâm ve Halvetten Çıkış

Namazın tamamlanması, kul için ibadetin sona ermesi değil, aksine benliğiyle hesaplaşmanın başlangıcıdır. Muhâsibî'ye göre mümin, seccadeden kalkmadan evvel kalbinden geçmiş günahların ağırlığını ve eda ettiği namazın Allah'ın hükmüne göre olup olmadığını tartmalıdır. Namazın tam anlamıyla ikame edilip edilmediği, farzlarını layıkıyla yerine getirilip getirilmediği konusundaki belirsizlik, kulda ciddi bir havf düşüncesi oluşturmaktadır. Bu süreçte kişi, namazının kusurları nedeniyle Allah'a uzak olacağı ihtimalinden korkmalı, eksikliklerini itiraf ederek nefsinin noksanlıkları üzerinde düşünmelidir. Bununla birlikte namaz sonrası yaşana hâl, yalnızca bir korkudan ibaret kalmamalı; Allah'ın sonsuz keremi ve ihsanına duyulan reca ile dengelenmelidir. Mümin, günahlarına rağmen kendisine huzura kabul edilme ve secde etme nimetini bahşeden, günahlarına karşılık kendisini cezalandırmayıp ibadetle şereflendiren Rabbine şükretmelidir. Kişinin, bu bakış açısıyla, kıldığı namazın her türlü kusuruna rağmen, Allah'ın lütfuyla kabul edileceğine dair bir ümidi olmalıdır. Bu denge, kişiyi bir yandan kibirden korurken diğer yandan ümitsizliğe düşmekten muhafaza eder.⁴³

Namazın bitişi, veda şuuruyla harmanlanmış bir teslimiyet hâli gerektirir. Muhâsibî, namazı bitiren kimsenin, bu ibadetin hayatındaki son amel olabileceği endişesini taşımasını öğütler. Namazın ardından hemen dünyaya dalmak yerine, mahşer meydanında hesaba çekiliyormuşçasına bir vakar ve edep içerisinde uzunca bir süre yerinde beklemek esastır. Bu bekleyiş, sükûnet ve tevazu içinde olmalıdır.⁴⁴ Namazın kabul edilmeme ihtimalinin verdiği korku ile İlâhî rahmete duyulan iştiyak arasında kurulan ünsiyet, kişinin Hak katındaki en büyük endişesi olmalıdır.⁴⁵

³⁹ Muhâsibî, *Fehmü's-Salâh (Vesâyâ İçinde)*, 370.

⁴⁰ Ankebut, 29/45.

⁴¹ Hâris b. Esed Muhâsibî, *Helal Rızık ve Namazın Anlaşılması*, çev. Muhammed Coşkun (İstanbul: İlkharf Yayınları, 2018), 116-117.

⁴² Muhâsibî, *Fehmü's-Salâh (Vesâyâ İçinde)*, 371.

⁴³ Muhâsibî, *Fehmü's-Salâh (Vesâyâ İçinde)*, 379.

⁴⁴ Muhâsibî, *Helal Rızık ve Namazın Anlaşılması*, 127.

⁴⁵ Muhâsibî, *Fehmü's-Salâh (Vesâyâ İçinde)*, 379.

5. Muhâsibî'de Nafîle İbadetlerin Cemaatle İcrası

Muhsibî'nin tasavvufî nefis terbiyesine dayalı metodolojisinde, nafîle namazların cemaatle kılınması sadece fikhî bir durumun ötesine geçerek, kalplerin Allah'a yöneldiği bir tezkiye sürecine dönüşür.⁴⁶ Muhâsibî'ye göre amellerin zâhiri yönünden ziyade kalbin murakabe hâli esas olduğundan, müminlerin hiçbir sıkıntı duymaksızın bir araya gelerek nafîle namaz kılmaları, ferdi olarak nefsin geri plana atılmasına ve cemaat ruhuyla bir feyzin hasıl olmasına vesile olur. Bu durum, nefsin gizli riya ve kendini beğenme gibi afetlerinden arınması için bir fırsat olarak görülür; zira cemaatle yapılan ibadet, mümini kendi benliğinden çekip biz şuuruyla Rabbine bağlar. Dolayısıyla, Muhâsibî'nin tasavvuf anlayışında bu uygulama, kulun nefsin denetleyerek ihlâsı yakalaması ve toplu bir şekilde İlâhî rahmete yakın olma alanı sunar.⁴⁷

Muhâsibî'nin riya anlayışı ekseninde, nafîle namazların cemaatle edası, müminin kalbini gayri-İlâhî düşüncelerden arındıran ve onu havf ile reca dengesinde tutan kolektif bir gafletten uyanış eylemidir.⁴⁸ Toplu olarak yapılan bu ibadet, sadece bedenlerin yan yana gelmesi değil, gönüllerin de aynı İlâhî hakikat etrafında kenetlenerek nefsin isteklerine karşı ortak bir duruş oluşturmaktır. Muhâsibî'ye göre müminin her işinde murakabe esas olduğundan, cemaatle kılınan bu namazlar, kişinin kendi başına nefsinin isteklerine karşı galip gelmesine sebebiyet verir, toplu bir zikir hâli oluşturarak kalbin katılaştığını engeller ve onu halk içinde Hak ile beraber olmanın en yüksek mertebesine taşımayı hedefler.⁴⁹

Muhâsibî'nin ahlâk anlayışı da nafîle namazların cemaatle kılınması, müminin ihlâs ve huşusunun toplumsal bir zemine taşıyarak nefsi her an uyanık tutma gayretidir. Tek başına kılınan namazda nefsin kendisiyle baş başa kalma riski varken, cemaatle birlikte Allah'a yöneliş, kalbi gizli riyadan arındırıp, yalnızca Allah'ın hükümlerinin mülâhazasına odaklar. Bu uygulama, ferdi bir ibadeti kolektif bir teslime dönüştürerek, müminler arasındaki bağları güçlendirir ve kalbin katılaştığına yol açan meşguliyetlere karşı bir set oluşturur.⁵⁰ Muhâsibî için aslolan kalbin her an muhasebesi olduğundan, cemaat halindeki bu nafîle ibadet, kulun kendi kusurlarını başkalarının kemalatı içinde eritmesine ve İlâhî huzurda hiçlik makamına erişmesine neden olur.⁵¹

6. Muhâsibî Düşüncesinde Gece Kıyamının Sırları

Hâris el-Muhâsibî'nin tasavvufî düşüncesinde gece namazı, sadece uykunun bölünmesi değil, kalbin masivadan tecrit edilerek İlâhî huzura kabul edilmesidir. Gece kıyamının en temel şartı, kalbin Allah ile olan ünsiyete hazırlanmasıdır. Bu sessiz vakitlerde kul, Rabbiyle ünsiyet ile gelecek yakınlık için her türlü nefsanî düşüncelerden uzaklaşır.⁵² Muhâsibî'ye göre, gece namazı müminin Rabbiyle olan mahremiyetidir; bu mahremiyetteki huşu ve ihlâs, kişiyi muhabbet makamına taşır. Kalp, gecenin karanlığını Allah'ın tecellîsinin nuruyla aydınlatmak için, tüm benliğiyle mücadele eder.⁵³

Ganimet ehli için gece, paha biçilemez bir hazine dairesidir. İnsanların gaflet uykusuna daldığı, onlar, seccadelerini birer vuslat olarak kurarlar. Muhâsibî'nin deyimiyle bu kimseler, herkesin dünya sevgisine daldığı bir anda uyanık kalarak azığını toplarlar. Onların kıldıkları her rekât, Allah'a olan iştiafın bir nişanesidir; her secde ise İlâhî yakınlığın zirve noktasıdır.

⁴⁶ Hâris b. Esed Muhâsibî, *Hakikati Arayanlara Kılavuz Risâletü'l- Müstersîdîn*, çev. Mehmet Odabaşı (Ankara: Takdim Yayınları, 2020), 123.

⁴⁷ Muhâsibî, *Fehmü's-Salâh (Vesâyâ İçinde)*, 370.

⁴⁸ Hâris b. Esed Muhâsibî, *er-Riâye li-hukukillah*, thk. İsam Faris el-Herestânî-Muhammed İbrahim ez-Zagli (Beyrut: Dâru'l-Cil, 2001), 449.

⁴⁹ Muhâsibî, *Risâletü'l Müstersîdîn*, 180-181.

⁵⁰ Muhâsibî, *er-Riâye li-hukukillah*, 329.

⁵¹ Muhâsibî, *Hakikati Arayanlara Kılavuz Risâletü'l- Müstersîdîn*, 124.

⁵² Hâris b. Esed Muhâsibî, *Tevbenin İlk Adımı*, çev. Muhammed Coşkun (İstanbul: İlkharf Yayınları, 2013), 200.

⁵³ Hâris b. Esed Muhâsibî, *Şerhu'l-ma'rife ve Bezlü'n-nasiha*, thk. Ebû Meryem Mecdî Fethi es-Seyyid (Mısır: Dâru's-sahabe li't-Turâs, 1993), 18-19.

Bu taife, gecenin sükunetini ganimet bilip, Allah'ın zikri ile kalplerini cilalayıp seher vaktine galip çıkarlar. Buna mukabil, hüsrân ehli gecenin sessizliğini günahlarına bir örtü kılarak kendilerini büyük bir ziyana mahkûm ederler. Onlar için gece, nefsin arzularını tatmin etme vaktidir. Muhâsibî bu noktada insanları uyararak geceleyin Allah'ın nurundan mahrum kalan kalp, gündüzün fitnelere karşı savunmasızdır. Geceyi günahla geçirenler, aslında kendi sonlarını hazırlayan ve cehennem ateşini odunlarını kendi elleriyle taşıyan bedbahtlardır. Onların bu hâli, İlahî muhabbetten mahrumiyetin ve kalbin kararmasının en hazin örneğidir.⁵⁴

Muhâsibî kalbi selim olanları ise, kimseye kötülük etmeyen, benliğini her türlü çirkin düşüncelerden arındırmış, pasif ama emin bir çizgide duranların hâline benzetir.⁵⁵ Muhâsibî bu gruptakilerin ne büyük bir kazanç ne de büyük bir kayıp içinde olduklarını belirtse de asıl hedefin ganimet ehli olmak olduğunu açıklar. Zira tasavvufî düşüncede asıl olan, sadece kötülükten sakınmak değil, Allah'a olan kurbiyette en önde gitmektir. Mümin toplum içinde de gecenin tenhalığında da niyetini her daim muhasebe etmeli; her nefesini Allah ile bir salat kurma vesilesi görerek hüsrândan uzaklaşmalı ve ebedi ganimete talip olmalıdır.⁵⁶

7. Namazı İfsat Eden Kalbi Hastalıklara Karşı Tedbirler

Haris el-Muhâsibî'ye göre namaz, sadece belirli rükünlerin yerine getirilmesi değil, benliğin İlahî huzurda tam bir teslimiyetle duruşudur. Bu bağlamda, namazı ifsat eden en temel unsurlar bedensel hatalardan ziyade, kalbi istila eden düşünceler ve meşguliyetlerdir. O, Allah dostlarının namazda huşuyu bozacak her türlü düşünceden şiddetle kaçındığını belirtti. Zira onlara göre kalbin masiva ile meşguliyeti ancak bir nisyan unutmaya haliyle açıklanabilir. Namazın hakikati, bedenün kıyamda olduğu kadar kalbin de aynı makamda hazır bulunmasıdır. Bu disiplin içerisinde namazın değeri, nicelikten ziyade nitelikle ölçülür. Muhâsibî'nin tasavvufî düşüncesine göre, gafletle dolu bir kalp ile sabaha kadar kılınan nafileler, tefekkürle ve idrakle edilecek iki rekatlık namazın ağırlığına erişemez. İnsanlar aynı safta, aynı rükû ve secdeleri yapsalar da kıldıkları namazlar arasındaki fark ihlâs yönünden oldukça farklıdır. Bu farkın temel kaynağı, kişinin namaz esnasında kalbini ne ölçüde Allah'a yöneltebildiği ve gayr-i İlahî düşüncelerden ne kadar arındırabildiğidir.⁵⁷

Namazda huşuyu zedeleyen en büyük engel, şeytanın hatırlatma taktiğiyle kurduğu tuzaklardır. Şeytanın dostları sadece bedenleriyle namaz kılarken, kalpleriyle dünya işlerinde gezinirler. Bu durum, Allah'ın emrini hafife alma riskini taşır. Dolayısıyla namazdan eli boş çıkmamak adına, bedeni secdeleyen kalbi pazarda olan bir anlayıştan titizlikle sakınmak elzemdir.⁵⁸

Muhâsibî, namazdaki hataların tafisi ve âlimlerin bu konudaki hassasiyeti üzerinde durur. Onların namazdaki bir eksiklikten duyduğu derin teessür, Allah'a duyulan muhabbetin ve saygının bir tezahürüdür. Muhâsibî'ye göre başkalarının namazdaki hatalarını kınamak veya gıybetini yapmak yerine, mümin kendi kalbî kusurlarıyla meşgul olmalıdır. Gerçek namaz, ancak okunan her âyetin anlamı üzerinde tefekkür ederek ve İlahî azameti âlemdeki her şeyde hissederek ikame edilebilir.⁵⁹

8. SONUÇ

Haris el-Muhâsibî'nin namazın öğretisi üzerine yapılan bu inceleme göstermektedir ki; namaz, sadece fikhî rükünlerin yerine getirilmesiyle sınırlı bir görev değil, kalbin merkezde olduğu bir nefis terbiyesi sürecidir. Muhâsibî'ye göre namaz, bedenün rükû ve secdesiyle sınırlı kalmayıp; aklın tefekkür, kalbin ise müşahede ve murakabe ile katıldığı bir vuslat makamıdır. Bu süreçte mümin, benliğini masivadan arındırarak İlahî huzura tam bir sadakatle yönelir.

⁵⁴ Muhâsibî, *Şerhu'l-ma'rife ve Bezlü'n-nasîha*, 21-22.

⁵⁵ Muhâsibî, *Tevbenin İlk Adımı*, 200.

⁵⁶ Muhâsibî, *Şerhu'l-ma'rife ve Bezlü'n-nasîha*, 24.

⁵⁷ Muhâsibî, *Risâletü'l Müsterşidin*, 108.

⁵⁸ Muhâsibî, *Hakk'ı Arayanlara Nasihatler*, 112-113.

⁵⁹ Muhâsibî, *Risâletü'l Müsterşidin*, 109.

Dolayısıyla namaz, sadece vakti geçiştirmek için eda edilen bir görev değil, kişinin her rekâta kendi nefsiyle hesaplaştığı ve ilahi kurbiyete talip olduğu en mahrem alandır.

İbadetin mahiyetini belirleyen temel ölçüt, Muhâsibî'nin vurguladığı üzere nicelik değil, kalbin huzurda bulunma derecesidir. Gafletle kılınan uzun namazların yerine tefekkür ve idrakle eda edilen iki rekâtın üstün tutulması, gayr-i İlâhî etkilerin namazın ruhunu ifsat eden en büyük engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Şeytanın nefsin isteklerini hatırlatarak kalbi Allah'ın huzurundan uzaklaştırma çabalarına karşı mümin, sürekli bir muhasebe hâlinde olmalıdır. Bu yönüyle namaz, mümini sadece kötülüklerden korumakla kalmaz, aynı zamanda ferdi bir tecrit alanından toplumsal bir biz olma şuuruna ve nihayetinde Allah'ın huzurunda hiçlik mertebesine taşıyan bir inkılâba dönüştürür.

Sonuç olarak Muhâsibî için namaz, hayatın bütününe yayılan ulvi bir disiplinin ve İlâhî muhabbete vesile olan bir teslim olma hâlidir. Namazın bitişiyle beraber yaşanan havf ve recâ dengesi, müminin tevazu ve sükûnet eksenine sevk eden en önemli denge unsurudur. Her namazın bir veda namazı şuruyla kılınması gerekliliği, ibadeti bir alışkanlık olmaktan çıkarıp her an diri tutulan bir vuslat sevincine dönüştürür. Bu bakış açısıyla namaz; kulun Allah ile olan ünsiyetini pekiştiren ve neticede insan-ı kâmil olma yolunda benliğini yeniden inşa eden en temel ibadettir.

KAYNAKÇA

Aclûnî, İsmail b. Muhammed el-Cerrâhî. *Keşfü'l-Hafâ*. Beyrut: İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 2. Basım, 1351.

Akış, Havva Esmâ. "Hz. Peygamber'in Namaz İbadetinde Öngördüğü Bazı İlkelerine Dair Bir Deneme". *Siyer Araştırmaları Dergisi* 10 (2021), 57-77.

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrâhîm Cu'fi. *Sahîhü'l-Buhârî*. İstanbul: Dâru't-Tibâati'l-Âmire, 1315.

Ebû Davud, Süleyman b. Eş'as b. İshak el-Ezdi es-Sicistanî. *Sünenu Ebî Davud*. Beyrut: Dâru'l- Cinân, 1988.

İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid er-Rebeî el-Kazvinî. *Sünenu İbn Mâce*. Delhi: el-Matbaü'n-Nizami, 1905.

İzutsu, Toshihiko. *Kur'an'da Allah ve İnsan*. thk. Süleyman Ateş. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1975.

Kelabazî. *Doğuş Devrinde Tasavvuf*. çev. Süleyman Uludağ. İstanbul: Dergâh Yayınları, 3. Basım, 2013.

Köse, Saffet. "Ebû Sa'id el-Hâdimî'nin Namazda Huşû Risalesi". *Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi* 1/1 (2018), 1-65.

Mekkî, Muhammed b. Ali b. Atiyye el-Hârisî Ebû Tâlib. *Kütü'l-Kulûb*. thk. Asım Yıldırım el-Keyâlî. Lübnan: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2. Basım, 2009.

Muhâsibî, Hâris b. Esed. *er-Riâye li-hukukillah*. thk. İsam Faris el-Herestânî-Muhammed İbrahim ez-Zagli. Beyrut: Dâru'l-Cil, 2001.

Muhâsibî, Hâris b. Esed. *Fehmü's-Salâh (Vesâyâ İçinde)*. thk. Abdülkadir Ahmed Atâ. Beyrut, 1986.

Muhâsibî, Hâris b. Esed. *Hakikati Arayanlara Kulavuz Risâletü'l- Müsterşidîn*. çev. Mehmet Odabaşı. Ankara: Takdim Yayınları, 2. Basım, 2020.

Muhâsibî, Hâris b. Esed. *Hakk'ı Arayanlara Nasihatler*. çev. Muhammed Coşkun. İstanbul: İlkharf Yayınları, 3. Basım, 2018.

Muhâsibî, Hâris b. Esed. *Helal Rızık ve Namazın Anlaşılması*. çev. Muhammed Coşkun. İstanbul: İlkharf Yayınları, 2. Basım, 2018.

Muhâsibî, Hâris b. Esed. *Risâletü'l Müsterşidin*. thk. Abdulfettah Ebû Gudde. Kahire: Dâru's-Selam, 1988.

Muhâsibî, Hâris b. Esed. *Şerhu'l-ma'rife ve Bezlü'n-nasîha*. thk. Ebû Meryem Mecdî Fethi es-Seyyid. Mısır: Dâru's-sahabe li't-Turâs, 1993.

Muhâsibî, Hâris b. Esed. *Tevbenin İlk Adımı*. çev. Muhammed Coşkun. İstanbul: İlkhaf Yayınları, 2. Basım, 2013.

Müslim, Ebü'l-Hüseyin el-Kuşeyri en-Nisaburî. *Sahîh-i Müslim*. Kahire: Dâru İhyai'l-Kütübi'l-Arabiyye, 1955.

Serrâc, Ebû Nasr et-Tûsî. *el-Luma' fi't-Tasavvuf*. thk. Abdulhalim Mahmûd- Abdalbâki Surûr. Mısır: Dâru'l-Kütübi'l- Hadîs, 1960.

Sühreverdî, Şihabuddin Ebu Hafs. *Avârifu'l-Ma'arif*. Mısır: Dâru'l- Kutubi'l-İlmiyye, 1968.

Tenik, Ali. *Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi*. Niğde: Bor'lu Ahmed Kuddûsî Vakfı, 2. Basım, 2012.

Tirmîzi, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemi. *Sünenü't-Tirmizî*. thk. Beşşar Avvad Ma'ruf. Beyrut: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 2. Basım, 1998.